

**YURAK TOMIR KASALLIKLARI DIAGNOSTIKASI, TASNIFI,
BELGILARI VA DAVOLASH**

Muhiddinova Ma'mura Jaloldin qizi¹

Boymatov Odiljon Shermatovich²

¹*Namangan davlat universiteti Biologiya yo'nalishi talabasi*

²*Namangan davlat universiteti Fiziologiya kafedrasi o'qituvchisi*

E-mail: mamuramuhiddinova07@gmail.com

Tel: +998931393019

E-mail: saidakbar@mail.ru

Tel: +998882308870

Anotatsiya. Yurak koronar kasalligi (CHD, koroner kasallik) umumiy nomi bilan, mutlaq yoki nisbiy bo'lgan koronar qon oqimi yetarli bo'lmaganligi sababli to'qimalarning kislorod ochligi tufayli kelib chiqadi. Yurak ishemiyasi arterial gipertenziya va aterosklerozning yurak shakli sifatida koronar arteriyalarning aterosklerotik stenozini hisoblanadi. Yurak tomir kasalliklarining namoyon bo'lishi sifatida boshqa kasalliklar natijasida kelib chiqqan ishemik hodisalar tasniflanmaydi.

Kalit so'zlar. Angina pectoris, Postinfarkt kardioskleroz, Og'riqsiz miokard ishemiyasi, To'satdan koronar o'lim.

Koroner yurak kasalliklarining shakllari. Koroner yurak kasalligi kurs va klinik ko'rinishlarning ko'p variantlariga ega, har yili patologiyaning rivojlanish sabablari va mexanizmlari haqida yangi ma'lumotlar paydo bo'ladi. Shu sababli, yurak ishemiyasining yagona tasnifi yo'q. Klinik amaliyotda o'tkir va surunkali ishemik yurak kasalligi ajralib turadi. O'tkir miokard ishemiyasi quyidagi shakllarga bo'linadi.

- To'satdan koronar o'lim

- Og'riqsiz miokard ishemiyasi:
- Angina pektoris,
- Miokard infarkti.

Yurak ishemik kasalligining surunkali shakllari:

- Postinfarkt kardioskleroz,
- Aterosklerotik diffuz kardioskleroz,
- Yurakning surunkali anevrizmasi.

To'satdan koronar o'lim. Ushbu shakl bilan kasallik asemptomatik bo'lishi mumkin, yurak kutilmaganda to'xtaydi, halokatli natijaga erishish uchun zaruriy shartlar bo'lmasa. Shoshilinch tibbiy yordam bilan bemorni muvaffaqiyatli reanimatsiya qilish mumkin. Ko'pgina holatlar shifoxonadan tashqarida ro'y beradi, yurak-qon tomir kasalliklarida o'lim darajasi 100% ga etadi.

To'satdan koronar o'lim ehtimolini oshiradigan omillar:

- Yurak yetishmovchiligi
- Qattiq arterial gipertenziya,
- Kuchli ruhiy-emotsional stress,
- Haddan tashqari jismoniy mashqlar
- Aritmiyaning qorincha shakllari bilan o'lchanadigan yurak ishemiyasi,
- Miokard infarkti
- Surunkali mastlik,
- Uglevod yoki yog 'almashinuvining buzilishi.

Og'riqsiz miokard ishemiyasi. Kasallik uzoq vaqt asemptomatik bo'lib, ko'pincha bemorning to'satdan o'limiga olib keladi. Bunday holda, ishemiya odatdagi asoratlarni keltirib chiqaradi: aritmiya va yurak etishmovchiligi. Ko'pincha, og'riqsiz ishemiya belgilari tasodifan, boshqa holatlarda ish tutganda aniqlanadi. Og'ir jismoniy mehnat bilan kasallangan odamlar, diabet kasalligi bilan og'rigan qariyalar. Yurak tomir kasalligining og'riqsiz shakli spirtli ichimliklarni suiiste'mol qiluvchilarda ko'proq uchraydi.

Ba'zida kasallik qon bosimining pasayishi bilan birga ko'kragida noaniq noqulaylik hissi bilan namoyon bo'ladi. Yurak og'rig'i yoki nafas qisilishi mumkin, ba'zida - chap qo'lning zaifligi.

Tashxisni tasdiqlash uchun Xolter va stress EKG nazorati zarur. EKG bilan qo'zg'atilganda, ishemiyaning xarakterli belgilari seziladi. Og'riqsiz ishemiyani davolash yurak ishemik kasalligining barcha shakllariga xos bo'lgan sxema bo'yicha olib boriladi. Prognoz aniqlangan lezyonning og'irligiga qarab o'zgaradi.

Koroner yurak kasalligi (CHD) bu yurak mushagining funktsional va / yoki organik shikastlanishi bilan birga keladigan patologiya. Bunday kasallik bilan miokardning buzilishi, bu organga etarli miqdorda qon ta'minoti yoki uning to'liq to'xtashi bilan bog'liq.

Shuni ta'kidlash kerakki, "yurak tomirlari kasalligi" bunday tashxisi ko'pincha faol yoshdagi (55 yoshdan 64 yoshgacha) erkaklarga beriladi. Albatta, ayol bemorlarda yoki yoshroq o'g'il bolalarda kasallikning rivojlanishi istisno qilinmaydi.

Ushbu patologiya miokardni qon bilan ta'minlash va haqiqiy qon oqimiga bo'lgan ehtiyoj o'rtasidagi nomutanosiblik bilan bog'liq. Agar biron-bir sababga ko'ra yurak mushagi etarlicha kislorod va ozuqa moddalarini olmasa, bu muqarrar ravishda qon ta'minoti buzilishi bilan kuzatilsa, patologik o'zgarishlar, jumladan skleroz, distrofiya va nekroz ham mumkin.

Statistikaga ko'ra, taxminan 60-70% holatlarda, koroner yurak kasalligining o'tkir shakli bemorning to'satdan o'limiga olib keladi. Shuning uchun yurak va yurak tomirlari kasalligini to'g'ri va eng muhimi zamonaviy tashhis qilish juda muhimdir.

Ko'krak og'rig'i. Koroner yurak kasalligi ko'pincha birinchi alomatlarini har qanday jismoniy yoki hissiy stress bilan namoyon qiladi. Miokardni qon bilan ta'minlanmaganligi angina xurujlari bilan namoyon bo'ladi. Bemor ko'kragida bosim yoki siqilishni his qiladi, go'yo kimdir ko'kragida turgandek. Yurak tomir kasalliklari va angina pektorisining alomatlari jismoniy stress yoki hissiy stress (angina pektoris) fonida yuzaga keladi. Odatda ular jismoniy faoliyat to'xtaganidan keyin bir necha daqiqadan so'ng, dam olish paytida yo'qoladi. Ba'zi odamlarda, ayniqsa

ayollarda, bu og'riq tez yoki o'tkir bo'lib, oshqozonga, orqaga yoki qo'lga beriladi. Ayollarda angina pektorisining alomatlari haqida ko'proq o'qing.

Agar yurak tanaga etarlicha qon quya olmasa, jismoniy zo'riqish, nafas qisilishi yoki qattiq charchoq paydo bo'ladi.

Angina pektoris. Paroksizmal kursga ega. Angina xurujlari miokard hozirgi paytda qabul qilinganidan ko'proq kislorod talab qiladigan holatlarda rivojlanadi. Bemorda yurak urishi, noqulaylik, siqish yoki og'riq hissi paydo bo'ladi, yurak ritmi o'zgaradi. Anjina xurujlari bilan angina og'rig'ining tabiati va intensivligi juda katta farq qiladi. Og'riq ko'krakning chap tomoni bo'ylab, qo'l, bo'yin, jag ', elka pichog'i ostida tarqaladi. Epigastriumning o'ng tomoniga yoki mintaqasiga nurlanish kamroq uchraydi. Ko'pincha erkaklardagi yurak-qon tomir kasalliklari belgilari klassik angina xurujlari ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Hujumni qo'zg'atishi mumkin:

- G'ayrioddiy yoki ortiqcha jismoniy mashqlar
- Ajoyib hayajon, hissiy stress,
- Ortiqcha ovqatlanish
- Issiqlikdan sovuqqa o'tish.

Siqilish aniq belgilangan boshlanishi va oxiri bor, tushirgandan so'ng o'z-o'zidan o'tib ketadi yoki vazodilatator dorilar (nitrogliserin yoki validol) bilan to'xtatiladi.

Anjina pektorisining bir nechta shakllari mavjud, xususan, barqaror va beqaror. Barqaror kurs bilan hujumning boshlanishi nisbatan oldindan taxmin qilinadi, xuddi shu yuklar stereotipik reaksiyalar bilan birga keladi. Agar og'riq 15 daqiqada davom etsa, qo'zg'atuvchi omilni bartaraf etishga yoki nitrogliserinni qabul qilishga qaramay, miokarda qaytarilmaydigan o'zgarishlar boshlanadi va yurak xuruji rivojlanadi.

Odatiy dorilar samaradorligining pasayishi anginaning beqaror yoki progressiv shaklga o'tishini ko'rsatadi. Birinchi marta paydo bo'lgan angina ham beqaror. Bunday holda, prognoz aniq emas, ishemiya belgilari butunlay yo'q bo'lib

ketishi, kasallik barqarorlashishi yoki miokard infarktiga olib kelishi mumkin. Eng xavfli - bu progressiv angina pektorisidir, unda tutilishlar tez-tez, uzoqroq va og'riqli bo'lib boradi. Ushbu holat ko'pincha miokard infarktidan oldin. Har qanday angina shakli bo'lgan bemorlarni sog'lig'idagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va asoratlarni oldini olish uchun kardiolog tomonidan kuzatilishi kerak.

Kasallikning rivojlanish sabablari. Xavf omillarining tavsifi. Taxminan 97-98% hollarda bu kasallik koronar arteriyalarning aterosklerozi bilan bog'liq. Aynan shu tomirlar miokardning ovqatlanishini ta'minlaydi. Shunga ko'ra, koronar arteriyalarning lümeninin bir oz torayishi ham yurak mushaklarining holatiga salbiy ta'sir qiladi. Tomirlarning to'liq yopilishi o'tkir ishemiya, angina pektorisi, yurak urishi va ba'zida to'satdan o'limga olib keladi. Boshqa sabablar ro'yxati tromboembolizmni (tomir lümenini qon pıhtısıyla tıkanması) o'z ichiga oladi.

Albatta, yuqoridagi patologiyalarning o'zi rivojlanmaydi. Muayyan xavf omillarining paydo bo'lishi ularning paydo bo'lishiga olib keladi. Koroner yurak kasalligini tashxislash shuningdek, kasallikning rivojlanish sabablarini aniqlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

- Avvalo, shuni aytib o'tish kerak *giperlipidemiya*. Ushbu holat qonda lipidlar va lipoproteinlar darajasining keskin oshishi bilan birga keladi. Qondagi yog 'miqdorining g'ayritabiiy oshishi aterosklerozning rivojlanishiga yordam beradi. Giperlipidemiya bilan og'rikan odamlarda yurak tomirlari kasalligi rivojlanish xavfi 2-5 baravar ortishi isbotlangan.
- Asosiy xavf omillaridan biri bu *arterial gipertenziya*. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori qon bosimi bo'lgan bemorlarda koronar kasallikning rivojlanish xavfi (bu surunkali patologiya, ammo tasodifiy, vaqtincha bosim ko'tarilish haqida emas) 2-8 baravar yuqori.
- Bu haqda gapirma ham bo'lmaydi *irsiyat*. Agar odamning qarindoshlari orasida yurak tomirlari kasalligi bo'lgan odamlar bo'lsa, unda patologiyani rivojlanish ehtimoli ko'proq.

- Statistikaga ko'ra, yurak tomirlari kasalligi (alomatlar, kasallik tashxisi quyida tavsiflanadi) ko'proq keksa erkaklarda ko'proq tashxis qilinadi. Shuning uchun xavf omillari kiradi *jinsi va yoshiga qarab belgilanadi* kasal.
- Bemorlar bilan *diabet* (shu jumladan kasallikning yashirin shaklida) yurak koroner kasalligidan aziyat chekadi.
- Xavf omillariga quyidagilar kiradi *jismoniy harakatsizlik* va *semirish*. Faol bo'lmagan turmush tarzini olib boradigan odamlarda koroner kasallikka chalinish holatlari uch baravar ko'proq ekanligi isbotlangan. Ma'lumki, jismoniy harakatsizlik ko'pincha semirish bilan birlashadi. Ortiqcha vaznli bo'lish ham kasallikning rivojlanish ehtimolini oshiradi.
- Chekish yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir qiladi, chunki nikotin kichik tomirlarning, shu jumladan koronar arteriyalarning spazmini keltirib chiqaradi.

To'g'ri bajarilgan yurak tomirlari kasalligi tashxisi sizga nafaqat kasallikning bosqichini va og'irligini, balki uning sabablarini ham aniqlash imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar asosida allaqachon shifokor samarali davolash rejimini tuzishi mumkin. Shuni tushunish kerakki, ko'p hollarda yurak tomirlari kasalligi bir necha omillar ta'siri ostida rivojlanadi.

Miokard infarkti. Kuchli jismoniy yoki hissiy stress, taxikardiya xurujlari yoki uzoq muddatli angina hujumi miokard infarktiga olib kelishi mumkin. Miokardga bo'lgan talabning oshishi koronar yotoqda qon oqimining ko'payishini rag'batlantiradi va aterosklerotik blyashka shikastlanishi mumkin. Zararlangan blyashka tomirning lümenini to'liq yoki qisman bloklaydi, zararlangan hududda to'qima nekrozi rivojlanadi. Miokardning shikastlanish darajasi koronar tomirlarning joylashishi va okklyuziya darajasiga bog'liq. Koronar kanalning kichik arteriyalarining mag'lubiyati kichik nekroz o'choqlarining rivojlanishiga olib keladi, koronar arteriyalardan birining lümeni to'liq yopilib, katta fokal, transmural yoki keng miokard infarkti rivojlanadi.

Mumkin bo'lgan to'satdan miokard infarkti o'lim qo'rquvi bilan birga bo'lgan sternum orqasidagi kuchli to'satdan og'riq bilan namoyon bo'ladi. Og'riq ko'krak

qafasi bo'ylab tarqaladi, nurlanish yo'nalishi va maydoni miokard shikastlanishining joylashuvi va hajmiga bog'liq. Yurak xurujining atipik belgilari orasida qorin og'rig'i, ko'ngil aynish va qusish bor. Shuni ta'kidlash kerakki, ayollarda va qandli diabetda koronar kasallik belgilari ko'pincha klassik anginal og'riqlardan farq qiladi. Kursning klinik varianti og'riqsizgacha, kursning noyob variantlaridan biriga tegishli bo'lishi mumkin.

Miokard infarktiga shubha qilish bemorni shoshilinch kasalxonaga yotqizish uchun bevosita ko'rsatma hisoblanadi. Yurak tomir kasalliklarini davolashning zamonaviy usullari yurak xurujidan keyin tiklanish vaqtini sezilarli darajada kamaytirdi, ammo miokard funksiyasini to'liq tiklash hali ham mumkin emas. Infarktdan keyingi davrda yurakning koroner kasalligi surunkali holatga aylanadi. Bemor hayot uchun zarur bo'lgan dori-darmonlarni qabul qilishga majbur bo'ladi va shifokor tomonidan kuzatiladi.

Instrumental diagnostika. Koroner yurak kasalligini tashxislashda elektrokardiyogram kabi oddiy va arzon o'rganish juda muhimdir. Jarayon davomida shifokor yurakning elektr faolligini tekshirishi, miokard ritmining ayrim buzilishlarini aniqlashi mumkin.

EchoCG ham majburiydir. Ushbu tadqiqot sizga yurakning hajmini aniqlash, uning kontraktil faolligini baholash, miokardning klapanlari va bo'shliqlarining holatini vizual ravishda aniqlash va o'ziga xos akustik shovqinlarni o'rganish imkonini beradi. Bundan tashqari, stress ekokardiyografi o'tkaziladi, chunki ishemiya belgilari ba'zan faqat jismoniy faoliyat paytida aniqlanishi mumkin.

EKGning kunlik monitoringi informatsiondir. Bemorning elkasiga kun davomida yurak faoliyatini o'lchaydigan maxsus qurilma biriktirilgan. Bundan tashqari, bemor maxsus harakatlarni, kundalik hayotdagi o'zgarishlarni yozishi kerak.

Ko'pincha transesophageal elektrokardiografiya. Bemorning qizilo'ngachiga yurak ishini qayd etadigan maxsus sensor o'rnatilgan. Shunday qilib, shifokor miokardning o'tkazuvchanligi va elektr qo'zg'aluvchanligini baholay oladi.

Ko'pincha shifokorlar bemorlar uchun pozitron emissiya tomografiyasini (PET) buyuradilar. Koroner yurak kasalligini tashxislash miokarddagi qon oqimini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu usul, shuningdek, miokardning ma'lum bir sohasidagi glyukozani ishlatish tezligini o'lchash, yog 'kislotalari metabolizmining faolligini baholash, iste'mol qilingan kislorod miqdorini o'lchash imkonini beradi. Agar yurak mushaklarining biron bir segmentida chandiq paydo bo'lsa, koroner yurak kasalligi PET tashxisi qo'yiladi.

Koroner angiografiyadan so'ng juda ko'p foydali ma'lumotlarni olish mumkin. Kontrast koronar tomirlarga kiritiladi va keyin uning harakatlari kuzatiladi. Ushbu protsedura yordamida mutaxassis qon tomir obstruksiyasini, shuningdek, okklyuziya va stenoz darajasini aniqlashi mumkin.

Koroner yurak kasalligini differentsial tashhis qilish ham muhimdir, chunki sternum va elkaning orqasidagi og'riq, nafas qisilishi kabi alomatlar boshqa kasalliklarga, shu jumladan avtonom nevroz, periferik asab tizimining patologiyalari, paraneoplastik sindrom, plevra shikastlanishi va boshqalarga nisbatan rivojlanadi.

Diagnostika. Tashxisning boshlang'ich bosqichi har doim kardiopatologiyaning rivojlanishiga irsiy moyilligini aniqlash uchun tibbiy tarixni, bemorning hayotini va oilaviy tarixini tahlil qilishdir. Jismoniy tekshiruv paytida shifokor yurak va o'pkada shovqin borligini, yurak hajmining ko'payishini aniqlaydi.

Tananing umumiy holatini baholash va metabolik kasalliklarni aniqlash uchun quyidagilarni bajaring:

- Siydik va qonning umumiy sinovlari,
- Qon kimyosi
- Kardiospesifik fermentlarning mavjudligini o'rganish;
- Koagulogramma.

Diagnostikaning eng informatsion usullari instrumental tadqiqot usullari hisoblanadi, masalan:

- EKG, stress EKG,

- Xolterning kunlik monitoringi,
- Ekokardiyografiya,
- Koronarografiya
- Multispiral kompyuter tomografiyasi.

Diagnostika usullari bemorning ahvoli, tavsiya etilgan tashxis, davolash taktikasi va klinikaning texnik imkoniyatlariga qarab individual ravishda tanlanadi. Yurak tomir kasalliklarini davolash bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, bemorning ahvolini barqarorlashtirish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish kerak.

Yurak tomir kasalligi uchun dori terapiyasi bilan quyidagi dorilar qo'llaniladi.

- Anti-ishemik, xususan, kaltsiy antagonistlari yoki beta-blokerlar,
- ACE ingibitorlari,
- Qonda xolesterolni kamaytiradigan dorilar
- Qon aylanishini yaxshilash uchun antiplatelet agentlari, antikoagulyantlar.

Bundan tashqari, diuretiklar, antiaritmik dorilar va vazodilatatorlar buyuriladi. Bemor hayot uchun koroner yurak kasalligi uchun ba'zi dorilarni qabul qilishga majbur bo'ladi.

Konservativ davoning samarasizligi bilan bemorlarga ishemiyani jarrohlik yo'li bilan davolash buyuriladi. Ta'sir qilingan miokarddagi qon oqimini tiklash uchun quyidagilar amalga oshiriladi:

- Koroner arterni bypass payvandlash,
- Aterektomiya
- Koroner angioplastika

Juda katta miqdordagi shikastlanishlar mavjud bo'lsa, organlarni transplantatsiya qilish tavsiya etiladi. Yurakning anevrizmasi bilan yuzaga kelgan nuqsonni tuzatish uchun operatsiyalar amalga oshiriladi.

Yurak tomirlarining har qanday shakli bo'lgan bemorlarga parhez tuzatish, kunlik jismoniy mashqlar, hissiy tinchlik tavsiya etiladi.

Mumkin bo'lgan asoratlari. Afsuski, ko'plab bemorlar koroner yurak kasalligi kabi muammoga duch kelishmoqda. Terapiya kasallikning rivojlanishini inhibe qilishga va asoratlari paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi. Ammo noto'g'ri davolash yoki uning yo'qligi bilan quyidagilar mumkin:

- kardiomiotsitlarning energiya almashinuvining etishmasligi,
- chap qorincha qisqarishining turli shakllari,
- kardiosklerozning rivojlanishi (ishlaydigan kardiomiotsitlar soni sezilarli darajada kamayadi, ular qisqarish qobiliyatiga ega bo'lmagan biriktiruvchi to'qima elementlari bilan almashtiriladi),
- miokardning diastolik va sistolik funksiyasini buzish;
- buzilgan o'tkazuvchanlik, qisqarish va miokardning qo'zg'aluvchanligi, avtoregulyatsiyaning qisman yo'qolishi.

Profilaktik choralar va prognozlar. Shuni darhol aytish kerakki, shunga o'xshash tashxis qo'yilgan bemorlar uchun prognozlar tananing umumiy holatiga, koronar tomirlarning shikastlanish darajasiga va boshqa kasalliklarning mavjudligiga bog'liq. Agar biz engil darajadagi ishemiya haqida gapiradigan bo'lsak, unda davolanish juda yaxshi. Prognoz koroner yurak kasalliklari bilan bir qatorda, diabet va gipertenziyadan aziyat chekadigan bemorlar uchun unchalik ham qulay emas.

Profilaktikaga kelsak, hech qanday maxsus davo choralari yo'q. Xavf ostida bo'lgan odamlar sog'lom turmush tarzini olib borishlari kerak. Yog', qizarib pishgan va juda achchiq taomlar, yomon xolesterolga boy ovqatlar miqdorini cheklab, to'g'ri ovqatlanish juda muhimdir.

Qon tomirlarining chekish holatiga salbiy ta'sir qiladi. Sport bilan shug'ullanish va toza havoda yurish kabi har qanday mashqlarni muntazam ravishda bajarish bilan uyg'unlikni saqlash muhimdir. Gipertenziya bilan og'rigan bemorlar qon bosimi ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borishlari kerak.

Ushbu oddiy qoidalar nafaqat ishemiya rivojlanishining oldini olishga yordam beradi, balki butun organizm faoliyatini yaxshilaydi.

Kasallikning turlari va belgilari. Kasallik turli shakllarda paydo bo'lishi mumkin, ICD-10 xalqaro protokoli kasallikning quyidagi tasnifini ishlab chiqdi:

1. angina pektorisi (barqaror va beqaror). Bu kasallikning eng keng tarqalgan shakli. Barqaror angina pektorisi ortib borayotgan jismoniy faollik fonida paydo bo'ladi, beqaror - dam olishda (yurak xuruji paydo bo'lishidan oldin),
2. miokard infarkti (birlamchi va ikkilamchi). Yurak to'qimalarida qon ta'minoti buziladi, bu ularning nevrozini qo'zg'atadi. Asosiy xavf shundaki, miokard infarkti yurak tutilishini keltirib chiqarishi mumkin,
3. infarktdan keyingi kardioskleroz. Miokard infarkti tufayli, yurak mushagi tolalari biriktiruvchi to'qima bilan almashtirilganda paydo bo'ladi. To'qimada qisqarish qobiliyati yo'qligi sababli surunkali yurak etishmovchiligini (CHF),
4. to'satdan koronar (yurak) o'lim. Agar birlamchi yurak urishi yurak mushagining elektr beqarorligi fonida ro'y bergan bo'lsa, unda shifokorlar halokatli oqibatlariga yo'l qo'ymaslik uchun reanimatsiya choralarini ko'rishadi.
5. yurak etishmovchiligi. Qonni kislorod bilan etarli darajada boyitmaslik tufayli rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Физиология и патофизиология сердца / Под ред. Н. Сперелакиса. М.: Медицина. Т.1, 2, 1999
2. Физиология кровообращения / Под ред. Б.И. Ткаченко. Л.: Наука (Руководство по физиологии), 1986.
3. Физиология сердца / Под ред. Б.И. Ткаченко. СПб, 2001
4. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир. Т. 2. 2004
5. Функциональная диагностика в кардиологии / под ред. Бокерия Л.А. М.: Изд-во НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Т. 1, 2. 2002

6. Аринчин Н.И. Периферические «сердца» человека. Минск: Наука и техника, 1988
7. Бак Э. Химическая передача нервного импульса. М., «Мир», 1977
8. Вихлянцев И.М. Сезонные изменения изоформного состава тайтина в миокарде зимнеспящих сусликов – адаптация к гибернации / Вихлянцев И.М., Удальцов С.Н., Подлубная З.А. // Сб.: "Человек и животные". Астрахань: Астраханский университет. 2010, С. 32-35
9. Камкин А.Г. Фибрилляция, дефибрилляция / Камкин А.Г., Киселева И.С. // Природа. 2002. № 4. С. 6-16
10. Карадулева Е.В. Экспрессия тайтина в миокарде спонтанно-гипертензивных крыс при развитии гипертрофии / Карадулева Е.В, Вихлянцев И.М., Подлубная З.А. // Биофизика. М.: Наука. 2010. 55(4). С. 612-618
11. Капелько В.И. Гидродинамические основы кровообращения // Соросовский образовательный журнал. 1996. № 2. С. 44-50
Капелько В.И. Работа сердца // Соросовский образовательный журнал. 1999. № 4. С. 28-34
12. Капелько В.И. Регуляция кровообращения // Соросовский образовательный журнал. 1999. № 7. С. 79-84.